

POLAND

POLAND

O'RTA VA O'RTA VA UZOQ MASOFALARGA YUGURUVCHILARNI JISMONIY RIVOJLANISH KO'RSATKICHLARINING AHAMIYATI

Murodulloyev Ma'rufjon Fayzullo o'g'li

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13907305>

Usullar va adabiyotlar tahlili

Jismoniy rivojlanish – miqdor ko'rsatkichlarida ifodalanadigan gavda shaklining o'zgarishi va uning funksiyalarini takomillashishi bilan kechadigan jarayonidir. Inson organizimining o'sishi va rivojlanishi uzluksiz va notekis ravishda pubertat davri tugaguncha davom etadi. Ilmiy-uslubiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatmoqdaki, o'sib kelayotgan avlodning jismoniy tarbiyasi tamoyillari inson organizmi rivojlanishining morfologik, biomexanik, fiziologik qonuniyatlariga asoslanishi kerak ekan. Jismoniy tarbiya jarayonida asosiy harakat sifatlarining me'yorlashi faqat individual yondoshuv tufayligina samarali bo'ladi. Biroq bunday yondoshuvni ommaviy sog'lomlashtirishga yo'naltirilgan jismoniy tarbiyada amalga oshirib bo'lmaydi. Bunday sharoitda ilmiy asoslangan o'sib boruvchi vositalar va usullarni qo'llaydigan, barcha asosiy hayotiy tizimlardan kattiq tartiblashgan faoliyatini talab qiladigan yondoshuv eng maqbuli va istiqbollisi hisoblanadi.

NATIJARLAR

O'rta va O'rta va uzoq masofalarga yuguruvchilarni jismoniy rivojlanishi ularni morfologiyasi muhim o'rin egallaydi. Ayniqsa o'rta va O'rta va uzoq masofalarga ni tana tuzilishi ko'krak qafas kengligi yaxshi rivojlangan bo'lishi lozim. Chunki, mashg'ulot jarayonlarida buning o'ziga xos o'rni bor. O'rta va uzoq masofalarga yuguruvchi 19-20 yoshli sportchilarda tana tuzilishi o'rtacha 172-178 sm. sportchilarda tana uzunligi bo'lishi lozim. Tana og'irligi esa 58-65 kg. Ga teng bo'lishi kerak. Ko'krak nafas kengligi esa 90-92 sm ga teng bo'lishi lozim. Oyoq uzunligi esa 90-95 sm ni tashkil etadigan sportchilar yuqori natijalariga erishishi mumkin ekan.

O'rta va O'rta va uzoq masofalarga uchun asosiy jismoniy holat sifatida maxsus chidamlilikni ko'rsatishi, bu fizologik xususiyatga egadir. Maxsus chidamlilik ish qobiliyatini belgilashda uning yuqori natijaga erishishdagi harakat malakasini boshqarishi va koordinasion mexanizmni takomillashtirishi tufayli rivojlanadi. Jismoniy sifatlarni takomillashtirish funksional va marofunksional o'zgarishlarga bog'liqdir. U yuqori tezlikda bajariladigan jismoniy mashqlarni ijro etilganda rivojlanadi. Qisqa o'rta va uzoq masofalarga yugurish, uloqtirish, uzunlikka sakrash, sport o'yinlari bilan shug'ullanganda jismoniy sifati rivojlanib boradi. O'rta va uzoq masofalarga yugurishda sportchi

har bir soniyada 10 m. atrofida masofani bosib o'tishi mumkin. Siklik xarakterli dinamik ishlarning yuqori tezlik bilan bajarilishida antogonist mushaklari asab markazlarida qo'zg'alishi va tormozlanish jarayonlarning o'rin almashishi tezligi zarur ahamiyatga ega ekanligi ta'kidlab o'tgan. Harakat texnikasining sifati ko'tariladi, anaerob rejimda energiya beradigan manbalarning tez safarbar etilishi va qayta tiklanishning biokimyoviy mexanizmi mushaklardagi energiya zahiralari hamda ularning kimyoviy quvvatining safarbar etilishi tezligiga ayniqsa ko'proq bog'liq bo'ladi.

Yugurish turlarida tezkorlik va chidamlilik sifati harakat texnikasi rivojlanishiga va ayrim mushaklarning kuchlanish darajasiga hamda ularni qo'shilishiga bog'liq bo'ladi. Mashq bajarishning asosiy usuli maksimal kuchlanishda bo'lib, unda yugurgandagi qarshilik musobaqadagi yugurishdan 10% ko'p farq qilmasligi kerak. Bunday sharoitlarda mushaklararo uyg'unlik eng ko'p darajada rivojlanadi, bu maksimal ham minimal ham bo'lmagan kuchlanishdagi uyg'unlashgan harakatlar rivojlanishiga mos bo'ladi. Energiya hosil bo'lishining har xil yo'llari, ish muddatining ortishi aerob rejimda energiya hosil bo'lishining ahamiyati bilan ifodalanadi. Uzoq mudatli shiddatli ish bajarilganda glikogen va uglevodlar almashinuvi muhim ahamiyatga ega, biroq bu bilan birga ko'p miqdorda yog'lar ham oksidlanadi. Organizmni aerob reaksiyalari deganda kislorod ishtirokida o'tadigan oziq moddalarining parchalanishi reaksiyalari hisobiga energiya hosil bo'lishini ta'kidlab o'tishgan.

TAHLIL VA MUHOKAMALAR

Mutaxasislarning fikricha: aerob jarayonida rivojlanishi asta-sekin boshlanib, maksimal darajaga ko'tarilishi uchun odatda shiddatli ish boshlanganidan keyin 2-5 daqiqa kerak bo'lar ekan. Sportchi organizmida glyukoza va yog'larning to'plamining ancha ko'p bo'lishi va atmosferadan kislorod o'zlashtirishi tufayli aerob energiya manbalari organizmning uzoq vaqt davomida ish bajarishga imkon berishi mumkinligini aytib o'tgan. Energiya hosil bo'lishining har xil yo'llari, ish muddatining ortishi aerob rejimda energiya hosil bo'lishining ahamiyati bilan ifodalanadi. Uzoq mudatli shiddatli ish bajarganda glikogen va uglevodlarni almashinuvi muhim ahamiyatga ega ekanligini alohida ko'rsatadi.

XULOSALAR

O'rta va uzoq masofalarga yugurishda yuguruvchilarning maxsus chidamligi yetakchi hisoblanadi, turli xil tezlikda hamda vaqt ichida yugurish esa uni rivojlantirishning asosiy vositasidir. Tayyorgarlik davri o'ziga xos to'liqsimon bo'lib, uning har bir to'liqini tebranish sportchi holatining yangi darajasi bilan

POLAND

POLAND

tavsiflanadi. Sportchi holatining yangi darajasiga erishish uchun mashg'ulot jarayonini tashkil qilishda yangi yondashishlar talab etiladi. Boshqacha qilib aytganda, ko'p yillik tayyorgarlikda malakali yengil atletikachining mashg'uloti buyillik mashg'ulot sikli tarkibidan bashoratlar rejalashtirilgan vositalar uslublar mashg'ulot yuklamalari musobaqa faoliyati sportdagi ish qobiliyatini tiklash usullarini permanent tuzatib borish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

- 1.Olimov M .Sport pedagogik mahoratini oshirish. – T. avto nashriyoti. 2017y 243b.
- 2.Qudratov R.Q., G'aniboyev I.D., Soliyev I.R., Baratov A.M. Yengil atletikachilarning maxsus mashqlari. O'quv qo'l-ma. T., O'zDJTI, 2011.-64 b.
3. Rafiyev H.Yengil atletika va uni o'qitish metodikasi. Darslik. 2012.
4. Safarova. D. J. Sport morfologiyasi. – T. 2015.
5. Salomov R,Aripov Y .Maktab yoshidagi bolalar jismoniy tarbiya uslubiyati.-T. Moliya. 2011.
6. To'ychiboev M.U. "Sportda biokimyoviY nazorat" (uslubiy qo'llanma) T; 2011Y.

